

O'ZBEK VA RUS TILIDAGI SO'ROQ GAPLARING XUSUSIYATLARI

G. Rizamuhamedova

Namangan muhandislik-qurilish instituti "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasida katta o'qituvchisi. 1606gulmira@gmail.com.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835333>

Annotatsiya. Bu tezisdagi o'zbek va rus tillarining so'roq gaplari yoritilgan. Maqolada qayd etilishicha, o'zbek tilida so'roq intonatsiyasi bilan tuzilgan rus tilidagi so'roq gaplar so'roq yuklamasi orqali tuzilgan gaplarga mos keladi.

Kalit so'zlar. To'g'ri so'roq gaplar, leksik va grammatik vositalar, so'roq olmoshlari, so'roq intonatsiyasi, so'roq bo'laklari, so'roq kategoriyasi, ekvivalent, mantiqiy urg'u, ixtiyoriy morfologik komponent, ikkilamchi so'roq, mexanik ko'chirish, so'z shakllari, o'zbek shevalari. O'zbek tilidagi so'roq gaplarning tabiati olim A.Ahmedov tomonidan ancha chuqur o'rganilgan. U "So'roq gaplarning shakllanishida ma'lum tillarda leksik va grammatik vositalar muhim rol o'ynaydi, ba'zilarida esa bu uch xil vosita – leksik, grammatik va intonatsiya birgalikda" deb haqli ravishda hisoblaydi. [Ahmedov A., 1965: 56]. Keyinchalik u so'roq gapning quyidagi turlarini ajratadi: 1) so'roq olmoshi ishtirok etgan so'roq gaplar: Soatni qachon bitkasiz?; 2) so'roq yuklamali so'roq gaplar: Rejabbeknikida bu kengash bulganmidi?; 3) maxsus intonatsiyali so'roq gaplar: Soat ikki yarim bo'ldi, - dedi Marusya. - Ikki yarim? Faqat so'roq intonatsiyasi yordamida so'roq gaplarning tuzilishi hind-yevropa tillaridagi, xususan, rus tilidagi shunga o'xshash hodisadan tubdan farq qiladi [Axmedov A., 1965:104-105].

Bizning fikrimizcha, o'zbek tilida to'g'ri so'roq gaplarni faqat so'roq intonatsiyasi bilan yasab bo'lmaydi, rus tilida esa bu juda keng tarqalgan model. "So'roq kategoriyasini ifodalashning asosiy vositasi o'ziga xos so'roq intonatsiyasidir" [Chistyakova A., 1962: 18]. Shuni ta'kidlash kerakki, o'zbek tilining o'ziga xos so'roq gaplari ham o'ziga xos intonatsiyaga ega, lekin bu ularning rus tilidagi kabi faqat intonatsiya bilan cheklanishi mumkin degani emas. Taqqoslaymiz: *Ахмад мне веришь?* - "Ahmad menga ishonasanmi?" Shunisi qiziqki, faqat so'roq intonatsiyasi bilan tuzilgan ruscha o'z-o'zidan so'roq gaplari o'zbek tilida so'roq yuklamasi orqali tuzilgan o'z-o'zidan so'roq gaplarga asosan mos keladi.

Odatda o'zbekcha so'roq yuklamasi - *mi* ruscha yuklama - *ли* ning ekvivalenti hisoblanadi. [Azimov O., 1986: 166]. Shu bilan birga, ular «*Все ли пришли?*» kabi jumladan kelib chiqadi. "*Hamma keldimi?*" deb tarjima qilingan. Bir qarashda, bu yuklamalar haqiqatan ham ekvivalentdir. Rus tilida - *ли* yuklamasi ko'proq darajada mantiqiy urg'u bilan so'zning boshlang'ich pozitsiyasini o'rnatadimi va bu so'roq intonatsiyasi harakatining tabiatini oldindan belgilaydi, ya'ni. so'roq gaplarning bevosita shakllantiruvchi vositasi emas. Shuning uchun uning so'roq gaplarni shakllantirishdagi roli unchalik sezilmaydi, ya'ni. bu rus tilidagi o'xshash jumlar tuzilishining ixtiyoriy morfologik komponentidir. Shuning uchun uni «*Все ли пришли?*» va «*Все пришли?*» deb ham ishlatish mumkin. Lekin o'zbek tilida bunday hollarda - *mi* yuklamasi qo'llanilishi shart, chunki o'zbek tilida so'roq yuklamasi so'roq gap yasashning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Rus tilida so'roq yuklamasining tushib qolishi gapning tuzilishini ham, so'roq mazmunini ham o'zgartirmaydi. O'zbek tilining tegishli so'roq gaplarida bu mutlaqo mumkin emas. Taqqoslang: *Неужели не понял? – Не понял?* (*Nahotki tushunmading? Lekin Tushunmading? emas*)

Shunday qilib, rus tilida o'z-o'zidan so'roq gaplar tuziladi: 1) so'roq intonatsiyasi bilan; 2) so'roq so'zlari (Kim keldi?), o'zbek tilida esa 1) so'roq yuklamalari va 2) so'roq so'zlari (Kim keldi?). **Soat ikki yarim bo'ldi, - dedi Marusya. - Ikki yarim ?**, kabi jummalarga kelak faqat intonatsiya yordamida hosil bo'lgan, to'g'ri so'roq emasligini aytish kerak. Bunday jumlar, ehtimol, ikkinchi darajali savol yoki takrorlashni o'z ichiga oladi.

O'zbek tilida faqat intonatsiya orqali tuzilgan so'roq gaplarning borligi haqidagi gap grammatik hodisalarning o'zbek tiliga mexanik ko'chishi natijasidir.

O'zbek tiliga oid darslik va tadqiqotlarda quyidagi so'z shakllari so'roq olmoshi sifatida berilgan: qayerda (qaerda), qayerga (qaerda), qayerdan (qayerdan). Darhaqiqat, har xil hol shakllarida bitta so'roq olmoshi mavjud. Rus tilida qayerdan, qayerdan, qayerdan alohida so'zlar hisoblanadi va so'roq olmoshlarini ifodalaydi, lekin kaer (qaysi joy) ma'nosini bildiruvchi alohida so'z yo'q. O'zbek tilidagi kaer olmoshi hollarga ko'ra kamayib boradi (kaer, kaerning, kaerni, kaerga, kaerda, kaerdan). Bunda o'zbek va rus tillarining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinmaydi. O'zbek shevalarida ham shunday holat kuzatiladi: u erda (u yerda), bu erda (bu yerda) va boshqalar.. Rus tilida ular haqiqatda o'rin qo'shimchalari, o'zbek tilida esa gap bo'lagi emas, so'z birikmasidir.

O'zbek tilida so'roq yuklamalari va so'roq olmoshlari bo'lmagan o'z-o'zidan so'roqli gaplar ham mavjudligini ta'kidlash o'rinlidir: **Ismingiz? Ko'rinmaysizmi? Yo'l bo'lsin?** va h.k. Lekin bunday gaplarda yo so'roq olmoshi chiqarib tashlanadi, yoki vaziyat so'roq gap bo'ladi. Ularda vaziyatlar, imo-ishoralar, yuz ifodalari va boshqalar uchun sezilarli joy bor. Tabiiyki, shuni ta'kidlash kerakki, bunday gaplarda o'ziga xos so'roq intonatsiyasi namoyon bo'ladi, lekin so'roq gapning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi, deb bahslashi olmaydi. Bu holat **U kitobni o'qigandir** kabi so'roq gaplarda ham kuzatiladi? **Yomgir yogmadi, shekilli? Ahmad kelsa kerak? U bu voqealarni bilmas?** va hokazo, bu erda model ko'rsatkichlari ishtirok etadi. Bu yerda aynan mana shu model shakllari hal qiluvchi ahamiyatga ega.

References:

1. Azimov A., Safoev A., Jamolxonov X. Uzbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. T.1986.
2. Axmedov A. Hozirgi zamon o'zbek tilida so'roq gaplar. T.1965.
3. Axmedov A. Uzbek tilida gapping kommunikativ turlari. T.1979.
4. Chistyakova A. So'roq gapning o'ziga xos xususiyatlari haqida.- "Milliy maktabda rus tili", No 1. 1962 yil.
5. <https://word-hous.ru.gram>.
6. <https://scicenter onlayn>.
7. Bakiyevna, R. G. (2023). Innovations in the Methodology of Teaching the Russian Language. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 283-286.
8. Ризамухамедова, Г. (2021). Влияние Грамматической Интерференции При Изучении Русского Языка В Узбекской Аудитории. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 800-804.
9. Ризамухамедова, Г. (2019). Особенности Перевода В Условиях Двухязычия. Теория и практика современной науки, (2), 305-308.
10. Bakiyevna, R. G. (2021). Use of innovative methods in teaching the russian language to students of the national group of nonphilological universities. European Scholar Journal, 2(5),

129-130.

11. Bakiyevna, R. G. (2021). Use of innovative methods in teaching the russian language to students of the national group of nonphilological universities. *European Scholar Journal*, 2(5), 129-130.

12. Rizamuhamedova, S. A. G. METHODOLOGICAL BASES FOR THE ANALYSIS OF COMICS IN THE WORK OF AS GRIBOEDOV WOE FROM WIT.

13. Nuritdinovna, A. S. (2021). ON THE PROBLEM OF IMPOSING AND FASTENING THE SKILLS OF RUSSIAN ORPHOEPY IN THE SECONDARY SCHOOL WITH THE UZBEK LANGUAGE OF TEACHING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 38-44.

14. Абдуллаева, С. (2023). К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 8-12.

15. Абдуллаева, С. Н. (2016). Теоретическая разработка проблемы обучения письму в общих методиках преподавания русского языка как неродного (иностранного). *Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии*, (5-1), 107-112.

16. Saida, A. (2016). OVERCOMING ISSUES OF GRAPHIC INTERFERENCE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN TO UZBEK STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUMS. *European Journal of Language Studies Vol*, 3(1).

17. Абдуллаева, С. Н. (2017). О ПЕРЕВОДЕ КАК ОДНОМ ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ. *Научное знание современности*, (3), 8-11.

18. Абдуллаева, С. Н. (2017). Сопоставительный анализ фонологических систем русского и узбекского языков в методических целях. *Преподаватель XXI век*, (1-2), 317-335.

19. Абдуллаева, С. Н. (2020). Assessment by The Method of Questionnaire of the Level of Motivation of 9-Grades Students to Enrich the Russian Speech. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(8), 299-303.

20. Абдуллаева, С. Н. (2016). К определению орфографической компетенции в методике преподавания русского языка как неродного. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-1), 23-27.

21. Abdullaeva, S. N. (2020). Methodology for The Formation of Spelling Competence in The Russian Language Among Students of Uzbek Groups of Academic Lyceums Using It Technologies. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 426-432.

22. Абдуллаева, С. Н. (2021). Проблема Становления Компетентностного Подхода К Обучению Русскому Языку В Школах С Узбекским Языком Обучения. *Проблемы современного образования*, (3), 227-234.

23. Saidahon, A., Rizamuxamedova, G., & Ismatullaev, A. (2021). Antonimy In The Comedy AS Griboedov "Grigory From Mind". *Nveo-Natural Volatiles & Essential Oils Journal| Nveo*, 4255-4263.

24. Абдуллаева, С. А. К. (2016). Применение инноваций в образовании как требование времени. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 5(3 (16)), 11-14.

25. Абдуллаева, С. Н., & Холбоев, З. Х. Особенности Модульного Обучения В Условиях Пандемии Covid-19. *LBC 94.3 T*, 2, 139.

26. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
27. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
28. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
29. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
30. Umarjonovna, D. D., & Akbaralievna, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
31. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
32. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
33. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
34. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 5-8.
35. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-29.
36. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.
37. Kazimovna, M. E. (2022). GENDER RESEARCH ISSUES IN LINGUISTIK. *Journal of Positive School Psychology*, 10240-10242.
38. Kazimovna, M. E. (2022). PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT LITERATURE LESSONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 18-19.
39. Kazimovna, M. E. (2022). Cognitive-Pragmatic Aspects of Gender Linguistics. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 87-88.
40. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
41. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Conferencea*, 203-207.
42. Камалова, К. Ф. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ.
43. Камалова, К. Ф. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ

ДВУЯЗЫЧИЯ.

44. Камалова, К. Ф. (1995). Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов.
45. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. Научный обозреватель, (3), 44-45.
46. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.
47. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.
48. Камалова, К. Ф. (2013). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Журнал научных и прикладных исследований, (11), 16-18.
49. Камалова, К. Ф. (2014). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Высшая школа, (1), 40-42.
50. Камалова, К. Ф., & Сафиязова, Д. Ж. (2013). Формирование личности-важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана. Научный обозреватель, (2), 31-32.